

**ЕКСТРАПОЛЯЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ
НА ПАМ'ЯТЬ КОЛЕКТИВНУ ЯК ЗАСІБ
УСВІДОМЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ІДЕНТИЧНОСТІ В СІМЕЙНОМУ РОМАНІ
О. ЗАБУЖКО «МУЗЕЙ ПОКИНУТИХ СЕКРЕТІВ»**

Румянцева-Лахтіна О. О. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0000-0001-7588-3395>

ABSTRACT. The historical background of O. Zabuzhko's family saga *The Museum of Abandoned Secrets* is a complex period in the history of the Ukrainian state, therefore this novel is considered from the standpoint of «collective memory», which through the prism of individual memory affects the subconscious of the main characters.

One of the author's messages of the novel is to focus on historical themes: the Holodomor – the Second World War – the struggle of the UPA with the KGB – the Holocaust – the thawing times and the crisis of the Soviet system, their understanding and reflection in the collective memory of Ukrainians. The main character of the family saga is Daryna Goshchynska, a journalist who first rewatches and then finds old photos. Thanks to these photos, the woman unravels the secrets of the past, which are directly related not only to the past of individuals, but also to the history of the Ukrainian nation. Individual memory becomes a projection of collective memory, which affects both personal relationships and the formation of the history of the state and the awareness of Ukrainian national identity.

Thus, we can directly track the correlation of individual memory and find out its influence on collective memory, establish how collective memory affects the awareness of national identity (we are talking about the Ukrainian identity) of an intellectually developed individual; outline «places of memory» (in this case – toponyms, photographs), and determine how they affect the subconscious of contemporaries through the prism of individual memory.

KEYWORDS: Oksana Zabuzhko, family novel, collective memory, individual memory, places of memory, traumatic experience.

За останні десятиліття в Європі й Америці межі розуміння колективної пам'яті помітно розширилися й набули нових, почасти полемічних сенсів. Дискусія розвивається у трьох можливих протиставленнях: колективна пам'ять versus колективне пам'ятання; колективна пам'ять versus офіційна історія; колективна versus особиста пам'ять. «Через концепт пам'яті не просто переосмислюють минуле, – зазначає Х. Рутар, – але й вирішують клопоти зі збереженням та відновленням ідентичності при зіткненні несумісних пам'ятей та шукають шляхи, як дати раду з травмами минулого» (Rutar, 2020).

Колективна пам'ять нашої нації, на думку філософа С. Дацюка, становить окрему проблему для майбутнього України. Він вважає, що через «наявність різних конфліктуючих матриць колективної пам'яті українці в принципі не можуть домовитися про своє майбутнє» (Datsyuk, 2018).

Французький науковець П. Нора запропонував термін *місце/місця пам'яті* як локуси, символічні об'єкти, з якими в людей асоціюються певні спогади й цінності (Nora, 2014). Ідеї стосовно інтересу до властивостей пам'яті та до її ролі в історії людства пов'язані насамперед з дослідженнями Моріса Хальбвакса (Khal'bvaks, 2005). Усі ці ідеї сприяли появі терміна «колективна пам'ять» у філософії, психології, культурології, антропології, соціології та літературознавстві.

Серед різноманітних визначень пам'яті, які, по суті, зводяться до її основних функцій (зберігання, запам'ятовування, забуття), найбільш продуктивною є ідея універсального архіву, який схематично окреслює певні моменти – «місця пам'яті». Це моменти «кристалізації нашої колективної спадщини» (Nora, 2014, р. 99–100), які можуть стосуватися як конкретних речей (пам'ятників, пам'ятних знаків, ритуалів), так і ідей та образів, утілених, зокрема, в мистецтві (книги, картини, скульптури, інсталяції, виставки, вистави).

Історичним тлом сімейної саги О. Забужко «Музей покинутих секретів» є

складний період в історії української держави (Голодомор, Друга світова війна, боротьба УПА, сталінські репресії, застій). Письменниця здійснила спробу окреслити місця індивідуальної пам'яті в романі й визначити їх вплив на колективну пам'ять із намаганням довести, що колективна пам'ять крізь індивідуальну, родову пам'ять інтелектуально розвиненої особистості впливає на усвідомлення національної ідентичності та на формування державності.

Проблемою сьогодення стало те, що наукові дослідження колективної пам'яті виявилися небезпечними для політичного буття країн. Політики зрозуміли, наскільки небезпечним є вільне дослідження науковцями колективної пам'яті. С. Дацюк зазначає, що, «зрозумівши це, політики відокремили дослідження колективної пам'яті від публічної політики пам'яті. Це відбулося зокрема в Україні, в Росії, в Польщі. Наслідком цього стала ситуація, наприклад, коли безліч країн Європи досі мають невдалі спроби створити інклюзивну історію Другої світової війни. Виникає питання: чи взагалі «memory studies» можуть бути аполітичними, тобто чи може взагалі дослідник лишатися у достатній дистанції від політики, коли мова йде про колективну пам'ять – етносу, нації, Європи та світу» (Datsyuk, 2018).

У сімейному романі «Музей покинутих секретів» О. Забужко «місцями пам'яті» є топоніми, що відображають місця, де відбувалися історичні події (Київ та околиці початку 2000-х, Львів та ліси Львівщини – до 40-х і 40-ві роки ХХ ст., Польща, Відень, Захід), старі фотографії, образи персонажів, спогади, сни героїв, імена; навіть назву роману та епіграф можна інтерпретувати як «носіїв» колективної пам'яті.

«Місце пам'яті» – це можливість висловити індивідуальні спогади, щоб розпізнати та ототожнити їх із колективним усвідомленням минулого досвіду. Із цього погляду роман «Музей покинутих секретів» аналізуємо як текст, зосереджений на безлічі кодів і таємниць, які можуть бути пов'язані з «місцями пам'яті».

Колективна пам'ять у романі Оксани Забужко відмінна від офіційної пам'яті. Письменниця, відшуковуючи документальну основу до історії своїх

персонажів Гельці та Адріана Ортинського, звертається насамперед до свідків того часу: «Головним документальним джерелом, на яке я покладалася, лишалася так звана «усна історія» – та, що зберігається в переказах» (Zabuzhko, 2012, p. 823).

Здається, що колективну народну пам'ять у романі зображено підкреслено вибірково («...наче той народ мав у запав бодай якісь незабуті сторінки – хоч давні, хоч недавні» (Zabuzhko, 2012, p. 47), відчувається відірваність, фрагментарність пам'яті індивідуальної («...невже ж і справді пам'ятається не людина, а напише на неї наші власні почуття, і втрата тим і болить, що змушує довго й безпорадно хапатися ними за порожнечу, наче силоміць відірваними мацаками?..») (Zabuzhko, 2012, p. 99).

Шляхом відбудови родової, сімейної пам'яті в романі зображено відновлення пам'яті колективної. «У творі культурна пам'ять є не просто сховищем фактів минулого, але й безперервно функціонуючим реконструйованим відображенням. Поняття «колективної» пам'яті утворено за принципом метафори, де когнітивний процес індивідуального запам'ятовування образно переноситься на рівень колективу. Звідси колективна пам'ять – це пульсуючий комплекс ідентифікаційних знаків, які допомагають спільноті розпізнавати один одного за свого, «чекінитися» і сприймати себе як цілість» (Rutar, 2020).

Нащадки великих трагедій українського народу можуть зберігати родову пам'ять, що відбилася на фото. Роман «Музей покинутих секретів» О. Забужко так і починається, із словесного зображення панорами старих фотографій. Дарина Гощинська розглядає фото шістдесятих років, панування відлиги, забуття страшних трагедій: «Знаєш, що я оце собі подумала? Що жінки взагалі менш піддатні на забурення політичного клімату – вони влізають у капронові панчохи, а згодом і в дефіцитні колготки, і зосереджено розгладжують їх на нозі, геть не вважаючи ні на вбивство Кеннеді, ні на танки в Празі, і тому насправді обличчя країни визначають чоловіки – принаймні тієї, що була» (Zabuzhko, 2012, p. 2). Авторка з іронією висловлює думку про те, що політика – це взагалі не жіноча

справа, але, розгорнувши старий сімейний альбом, Дарина Гощинська роздивляється фотографії і розкриває перед нами причини «травмованої» української нації, що відбилися в спогадах родової пам'яті – журналістка згадує батька: «На мить, як у спалаху блискавки серед глупої тьми, я вгледіла живу людину – дивно, що це був той самий мій батько, якого я, відай, потай від себе й далі трохи соромилась. Персонаж, що надавався б на якийсь-то портрет хіба лиш у ролі статистичної одиниці: цебто, якби була змога облічити, скільки їх, таких, у тім поколінні було – не арештованих, не посаджених, не внесених у списки Amnesty International, а тихо згаслих у власному ліжку від чесних серцево-судинних, ниркових та інших недостатностей, котрих прямі причини видимі тільки близьким родичам – звісно, в кого такі були» (Zabuzhko, 2012, p. 2). Таким чином, індивідуальна пам'ять екстраполюється на пам'ять колективну. Тобто індивідуальна пам'ять імпліцитно, опосередковано може утримувати історично значущі факти й події, а відтак і ґрунтовану на них ідентичність через соціальні інтеракції та комунікацію. Те саме стосується часового проміжку історичної свідомості з-поза меж індивідуальної пам'яті та пам'яті поколінь. За таких обставин закономірно постає проблема відродження національної культури, національної ідентичності, що пов'язане з питаннями колективної та індивідуальної пам'яті українського народу.

Таким чином, події минулого суттєві й завжди живі для сучасності. Пам'ять про них переноситься з минулого в сьогодення, вони набувають духовного значення, бо, так би мовити, вже вписалися у внутрішні й зовнішні обставини прийдешніх поколінь, на основі яких про них пам'ятають, а отже, ці події, безперечно, впливають на майбутнє.

REFERENCES

Datsyuk, S. (2018). *Kolektyvni pretenziyi na mynule. Ukrayins'ka pravda* [Collective claims on the past]. Available at: <https://blogs.pravda.com.ua/authors/datsuk/5bab48facb45f/> (in Ukrainian).

Nora, P. (2014). *Teperishnye, natsiya, pam'yat'* [Present, nation, memory]. Kyiv : KLIU. (in Ukrainian).

Rutar, K. H. (2020). *Formuly kolektyvnoyi pam'yati na storinkakh romanu O. Zabuzhko "Muzei pokynutykh sekretiv"* [Formulas of collective memory on the pages of O. Zabuzhko's novel "The Museum of Abandoned Secrets"]. *Ukrayina moderna*, no. 28. Available at: <https://uamoderna.com/demontazh-pamyati/rutar-collective-memory> (in Ukrainian).

Zabuzhko, O. (2012). *Muzei pokynutykh sekretiv* [Museum of Abandoned Secrets]. Kyiv : Fakt. (in Ukrainian).